

कृण्वन्तो विश्वमार्यम्

website : www.pramanaresearchjournal.com

Impact Factor : 4.005

यतेमहि स्वराज्ये

ISSN : 2249-2976

Pramāna

Research Journal

(Art, Literature, Humanity, Social Science, Commerce,
Management, Law & Science Subjects)

(Indexed & Listed at :

Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest. U.S.A.)

Copernicus, Poland

Research Bib., Japan

(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))

UGC Approved List Sl. No. 41241

(Peer Reviewed)

Year : 8

Issue : 32(vii)

Apr-Jun 2019

www.pramanaresearchjournal.com

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

Acharya Academy, Bharat

ISO : 9001-2008

© आचार्य अकादमी

लेजर टाईप सैटिंग
संजू चावला व रिकू चावला
'वैब साईट कम्प्यूटर्स' थर्ड गेट, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
ई-मेल sanjuchawla01@gmail.com
मो० 9896434679, 8053540001

मुद्रण
लाट प्रिंटिंग प्रैस
प्रताप चौक, रोहतक
मो० 09255128677

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक आचार्य (डॉ०) शीलक राम द्वारा काकड़ोलिया ऑफसेट प्रिंटर्स, गोहाना अड्डा, रोहतक से मुद्रित
करवाकर आचार्य अकादमी, ग्रा.पत्रालय चुलियाणा रोहज, जिला-रोहतक, हरियाणा (भारत) से प्रकाशित।
सम्पादक : आचार्य (डॉ०) शीलक राम प्रकाशन तिथि : 5 जून, 2019

1. 'प्रमाण' रिसर्च जर्नल में छपे शोध-आलेखों में प्रस्तुत दृष्टिकोण, सिद्धांत एवं विचारों से संपादक एवं प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। इस हेतु शोधार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
2. 'प्रमाण' रिसर्च जर्नल से संबंधित सभी पद अवैतनिक हैं।
3. 'प्रमाण' रिसर्च जर्नल से संबंधित सभी विवाद केवल रोहतक न्यायालय के अधीन होंगे।
4. मंगवाये गये प्रारूप के अनुसार शोध-पत्र न भेजने पर शोध-पत्र के प्रकाशन में हुई त्रुटि के लिए शोधार्थी / लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
5. 'प्रमाण' रिसर्च जर्नल में प्रकाशित शोध-आलेख की किसी विष्वविद्यालय या संस्थान द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में प्रकाशक/संपादक की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

शोध-आलेखानुक्रम

सम्पादकीय

-आचार्य शीलक राम

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ: ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ

ਡਾ. ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ

18-21

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਿਥ ਰੂਪਾਂਤਰਣ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ

ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

22-26

संस्कृत में वैदिक काव्य का सौंदर्य : वैदिक छंदों की सुंदरता और महत्व को उजागर करना

डॉ. रामनिवास

27-31

ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ

ਡਾ. ਚੁਹੜ ਸਿੰਘ

32-34

भारत में बाल श्रम

डॉ. शशि किरण

35-38

राजस्थानी चित्रकला में साहित्य, काव्य और संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध

डा. राकेश कुमार सिंह

39-42

Political Empowerment of Women at Local Level in Haryana : Panchayati Raj Institutions

Dr. Monika Malik, Nisha Choudhary

43-52

झारखंड के आदिवासियों का नैतिक दर्शन

मंजूषा पूर्ति

53-57

चित्रलेखा : पाप-पुण्य का टकराव

डॉ. अनिता

58-62

Challenging Conventions: The 'New Woman' in Manju Kapur's "Difficult Daughters"

Neerja Mann

63-69

Ambedkar A Crusader of Social Justice: With Special Reference to Indian Women

Dr. Reena Parti

70-75

The Image of Contemporary Indian Woman as Presented in Chetan Bhagat's *One Night @ the Call Centre*

Dr. Mamta

76-78

An Eco-critical Study of Kiran Desai's *The Inheritance of Loss* and *Hullabaloo in the Guava Orchard*

Dharmendra Singh

79-84

Reliability Analysis of two elements through the Process of Markov Chain

Chetan Kumar Sharma, Ashok Kumar, Dr. R.K.Sharma

85-89

भारत की कूटयोजनात्मक स्थिति और सुरक्षा

डॉ. एम.एस. मांजू, डॉ. स्नेह लता

90-94

‘ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪਗਤ ਅਧਿਐਨ

ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ, ਮਮਤਾ	95–99
Smart Cities and Intelligent Transportation Systems : Enhancing Efficiency and Connectivity	
Parshant Sharma	100–105
Communal Identity and Muslim Communal Organization’s in South East-Punjab	
Dr. Dharamvir Bhardwaj	106–110
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਨ੍ਰਤੀਯੋਂ ਮੇਂ ਲੋਕਗੀਤੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗ	
Dr. Rajkumar	111–114
Use of ICT in Higher Education in India	
Murli Dhar Singh	115–123
ਰੇਣੂ ਕੇ ਤਪਨ੍ਰਯਾਸੋਂ ਮੇਂ ਸਾਮੰਤੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਤ੍ਤਿਯਾਓਂ	
ਅਨੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ	124–129
Ghasiram Kotwal: An Interpretation of a Decadent Society	
Rajat Vashishtha	130–135
Law to Prevent Female Foeticide	
Dr. Seema Sharma	136–142
ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਮਹਿਲਾਓਂ ਕੀ ਦਸ਼ਾ	
ਸੁਧਮਾ	143–145
ਚੀਨੀ ਏਵੰ ਤਿਭ੍ਭਤੀ ਸਾਹਿਤ੍ਯ ਮੇਂ ਪ੍ਰਤਿਬਿਙ੍ਭਿਤ ਨਾਲਨ੍ਦਾ ਕਾ ਸਵਰੂਪ	
ਡਾ. ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰ ਨਾਥ ਓਜ਼ਾ	146–152

चीनी एवं तिब्बती साहित्य में प्रतिबिम्बित नालन्दा का स्वरूप

डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा

सहायक प्रोफेसर

एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज

एण्ड रिसर्च

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश नोएडा

शोध-आलेख सार

नालन्दा एक शिक्षा एवं कला के केन्द्र के रूप में विश्वविख्यात था। नालन्दा के प्रारम्भ, चरमोत्कर्ष तथा पतन का इतिहास 5वीं शताब्दी ई. से 7वीं शताब्दी ई. के मध्य भारत की यात्रा करने वाले तीन प्रमुख चीनी यात्रियों- फाहियान, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से पता चलता है। उसके पश्चात् भारत भ्रमण हेतु आये तिब्बती यात्रियों भिक्षु धर्मस्वामी द्वारा लिखित यात्रा-विवरण तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा द्वारा लिखित इतिहास से भी नालन्दा के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। इन दोनों विद्वानों द्वारा किया गया वर्णन नालन्दा के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

मुख्य-शब्द : नालन्दा, चीनी, तिब्बती, साहित्य, भिक्षु ।

परिचय

ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से नालन्दा का विवरण लगभग छठी शताब्दी ई. पूर्व से मिलना प्रारम्भ हो जाता है। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी तथा मकखलिपुत्र गोसाल का सम्बन्ध किसी न किसी रूप में छठी शताब्दी ई. पूर्व में नालन्दा से रहा है। यद्यपि नालन्दा का इतिहास छठी शताब्दी ई. पूर्व के पश्चात् कई शताब्दियों तक अज्ञात रहा है तथा हमें पुनः नालन्दा के इतिहास की जानकारी गुप्तकाल से मिलनी प्रारम्भ हो जाती है, तथापि इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि नालन्दा ऐतिहासिक रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध स्थल था। सम्भवतः इसकी प्रसिद्धि के कारण ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 'शक्रादित्य' ने 5वीं शताब्दी ई. में नालन्दा महाविहार की स्थापना की थी। एक शिक्षा केन्द्र एवं कला केन्द्र के रूप में नालन्दा के प्रारम्भ, चरमोत्कर्ष तथा पतन का इतिहास 7वीं शताब्दी ई. तथा उसके पश्चात् भारत भ्रमण हेतु आये चीनी एवं तिब्बती यात्रियों के यात्रा-विवरणों से ज्ञात होता है।

चीनी साहित्य में प्रतिबिम्बित नालन्दा का स्वरूप :

चीनी साहित्य से तात्पर्य उन चीनी यात्रियों के यात्रा विवरणों से है, जो भारत भ्रमण पर आये तथा अपने भारत यात्रा से सम्बन्धित वृत्तान्त को लिखा। चीन से भारत भ्रमण हेतु, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, बौद्ध धर्म से सम्बन्धित जिज्ञासा को शांत करने हेतु तथा तीर्थ यात्रा हेतु अनेक यात्री भारत आये, परन्तु 5वीं शताब्दी ई. से 7वीं शताब्दी ई. के मध्य भारत की यात्रा करने वाले तीन प्रमुख चीनी यात्रियों- फाहियान, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों का भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन तीनों चीनी यात्रियों ने अपने-अपने यात्रा विवरणों में नालन्दा का विशेष उल्लेख किया है, परन्तु नालन्दा के संदर्भ में ह्वेनसांग का यात्रा-विवरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

चीनी यात्रियों का यात्रा विवरण :

फाहियान

5वीं शताब्दी ई. में फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। उसने अपन यात्रा-वृत्तान्त में नालन्दा का अत्यन्त संक्षिप्त विवरण दिया है। उसने अनुसार राजगृह से दक्षिण-पश्चिम दिशा में एक योजन की दूरी पर नाल ग्राम स्थित है, जहां पर सारिपुत्र का जन्म तथा परिनिर्वाण हुआ था। इस स्थान पर एक स्तूप बना हुआ है, जो अब तक विद्यमान है।¹ यहां नाल ग्राम से तात्पर्य नालन्दा से है, क्योंकि नालन्दा को नाल, नालक तथा नालकग्राम भी कहा गया है।² कनिंघम ने फाहियान द्वारा निर्दिष्ट नालग्राम की पहचान गिरियक पहाड़ी से 7 मील अर्थात् एक योजन दूर स्थित बड़गांव अर्थात् नालन्दा से की है।³

अपने यात्रा विवरण में फाहियान ने नालन्दा में बौद्ध महाविहार या किसी शिक्षण संस्थान के होने का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसका कारण यह है कि नालन्दा में महाविहार की स्थापना फाहियान के वापस जाने के बाद हुई थी। फाहियान ने भारत की यात्रा 400 ई.- 411 ई. के मध्य किया था, जबकि ह्वेनसांग के विवरणानुसार नालन्दा महाविहार की स्थापना शक्रादित्य अर्थात् कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 ई.-455 ई. के मध्य था, तो स्वाभाविक है कि उसने नालन्दा महाविहार की स्थापना अपने शासन के इन्हीं वर्षों के मध्य की होगी। अतः स्पष्ट है कि जब फाहियान नालन्दा की यात्रा पर गया था, तो उस समय नालन्दा महाविहार की आधारशिला नहीं रखी गयी थी। एच.डी. संकालिया ने फाहियान के विवरण को अत्यन्त संक्षिप्त तथा अपूर्ण माना है। उनका मत है कि नालन्दा के सम्बन्ध में फाहियान के मौन से यह सिद्ध नहीं होता कि नालन्दा उस समय प्रसिद्ध नहीं था⁴, क्योंकि सारिपुत्र के निर्वाण स्थल पर एक स्तूप निर्मित था⁵, जो सम्राट अशोक के नालन्दा की यात्रा करने के समय तक विद्यमान था।⁶ उससे ज्ञात होता है कि फाहियान द्वारा उल्लिखित नालन्दा में निर्मित स्तूप सम्राट अशोक के नालन्दा यात्रा से पूर्व ही निर्मित था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यद्यपि फाहियान ने नालन्दा का विस्तृत वर्णन नहीं किया है तथापि एक बौद्ध स्थल के रूप में नालन्दा अति प्राचीन काल से ही विख्यात था।

ह्वेनसांग

7वीं शताब्दी ई. (630 ई. - 645 ई.) में ह्वेनसांग भारत यात्रा पर आया था। अपने यात्रा-वृत्तान्त में उसने नालन्दा का विस्तृत वर्णन किया है। ह्वेनसांग जब नालन्दा पहुंचा तो वहां के गृहस्थों तथा नालन्दा महाविहार के श्रमणों ने उसका शिष्टाचारपूर्वक स्वागत किया। उस समय नालन्दा महाविहार के प्रधान आचार्य महास्थविर आचार्य शीलभद्र थे, जिन्होंने ह्वेनसांग को अपने शिष्य के रूप में अध्ययन करने की अनुमति दी।⁷ उसने नालन्दा में पांच वर्षों (635 ई.-640 ई.) तक रहकर विद्याध्ययन किया। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार नालन्दा महाविहार की स्थापना मगध के शासक शक्रादित्य ने की थी।⁸ शक्रादित्य की पहचान गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम 'महेन्द्रादित्य' (415 ई.-455 ई.) से की गयी है। ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है कि मगध नरेश शक्रादित्य की सभा में रहने वाले निर्ग्रन्थ नैमित्तिक ने विधिपूर्वक विचार करके उन्हें बताया था कि यह स्थान सर्वोत्तम है तथा यहाँ निर्मित संघाराम विश्वविख्यात होगा एवं एक सहस्र वर्षों तक विद्या का केन्द्र होगा। शक्रादित्य के पश्चात् उसका उत्तराधिकारी पुत्र बुधगुप्त ने अपने पिता द्वारा बनवाये गये संघाराम के दक्षिण दिशा में एक दूसरा संघाराम बनवाया। बुधगुप्त के पश्चात् उसका पुत्र तथागत गुप्त हुआ, जिसने शक्रादित्य द्वारा बनवाये गये संघाराम के पूर्व दिशा में तीसरा संघाराम बनवाया। तथागत गुप्त के पश्चात् बालादित्य मगध की राजगद्दी पर बैठा। उसने प्रथम संघाराम के उत्तर-पूर्व दिशा में चौथा संघाराम बनवाया। बालादित्य के पश्चात् उसका पुत्र वज्रादित्य हुआ, जिसने अपने पिता द्वारा बनवाये गये संघाराम के पश्चिम दिशा तथा शक्रादित्य द्वारा बनवाये गये संघाराम के उत्तर दिशा में पाचवां संघाराम बनवाया।⁹ एच.डी. संकालिया ने बुधगुप्त की पहचान स्कन्दगुप्त 'क्रमादित्य' (455 ई.-467 ई.) तथागत गुप्त की पहचान पुरुगुप्त 'प्रकाशादित्य' (467 ई.- 476 ई.) बालादित्य की पहचान नरसिंह गुप्त तथा वज्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त द्वितीय से की है।¹⁰

गुप्त वंश के उपर्युक्त पांच शासकों के अतिरिक्त मध्य भारत के एक अन्य शासक ने उत्तर दिशा की तरफ छोटे संधाराम का निर्माण करवाया तथा इन छः संधारामों को आवेष्टन करती हुई एक ऊँची तथा सुदृढ़ चहारदीवारी का निर्माण भी करवाया, जिसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार बना था।¹¹ मध्य भारत के इस शासक की पहचान वर्द्धन शासक हर्षवर्द्धन से की गयी है।¹² हर्षवर्द्धन ने इन संधारामों में निवास करने वाले भिक्षुओं के दैनिक व्यय के लिए 100 ग्रामों की भोगबलि अर्थात् मालगुजारी प्रदान कर दी था। इन ग्रामों के 200 गृहस्थ प्रतिदिन सैकड़ों पिकल चावल, सैकड़ों चट्टा घी-दूध, संधारामों में पहुँचाते थे, जिससे वहाँ के श्रमणों तथा ब्रह्मचारियों का दैनिक खर्च चलता था और वे अपने भोजन, वस्त्र, औषधि आदि से निश्चित रहते थे।¹³ नालन्दा के वास्तु का वर्णन करते हुए ह्वेनसांग लिखता है कि चहारदीवारी के किनारे-किनारे आठ बड़ी-बड़ी कक्षाएं निर्मित थीं। कंगरे आसमान को छूते प्रतीत होते थे तथा नुकीले पर्वत सदृश मनोहारी उत्सेध पंक्तिबद्ध बने थे। यहां इतनी ऊँची वेधशालाएं बनायी गयी थी कि वहां तक दृष्टि नहीं पहुँचती थी तथा प्रतीत होता था कि उनके ऊपर का सिरा बादलों से घिरा हुआ है। वेधशालाओं के ऊपर ऐसे-एसे यन्त्र स्थापित किये गये थे, जिनसे मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त होती थी तथा सूर्य, चन्द्रग्रहण, ग्रहयुद्ध आदि का निरीक्षण किया जाता था।¹⁴

इसके अतिरिक्त ह्वेनसांग ने नालन्दा महाविहार में होने वाले पठन-पाठन, वहाँ के आचार्यों, विद्यार्थियों आदि के विषय में भी विस्तृत वर्णन किया है। उसके अनुसार नालन्दा विद्यापीठ में हीनयान, महायान तथा उनके 18 निकायों के साथ-साथ वेद, वेदांग, उपवेद, दर्शन इत्यादि ग्रन्थों की शिक्षा दी जाती थी। नालन्दा विद्यापीठ में सभी सम्प्रदाय के लोग विद्याध्ययन करते थे। वहाँ 1500 उपाध्याय थे, जिनमें से 1000 उपाध्याय 30 ग्रन्थों की शिक्षा देते थे, 500 उपाध्याय 20 ग्रन्थों की शिक्षा देते थे तथा प्रधान उपाध्याय शीलभद्र तो सभी विद्याओं में निपुण थे और वे सभी विषयों की शिक्षा देने में सक्षम थे। नालन्दा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अत्यन्त गम्भीर एवं शांत रहते थे। ह्वेनसांग आगे लिखता है कि विगत 700 वर्षों से नालन्दा विद्यापीठ बड़े-बड़े विनयशील श्रमणों, अर्हंतों तथा बोधिसत्त्वों का आश्रय रहा है, परन्तु यह कभी नहीं सुना गया कि यहां विद्याध्ययन करने वाले अथवा विहार में रहने वाले भिक्षु ने विनयपिटक के नियमों का उल्लंघन किया है।¹⁵ ह्वेनसांग 635 ई. से 645 ई. तक नालन्दा का विद्यार्थी था। उसके इस कथन से ज्ञात होता है कि नालन्दा प्रथम शताब्दी ई. पूर्व से ही शिक्षा का विख्यात केन्द्र था।

इस प्रकार ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से स्पष्ट होता है कि उस समय नालन्दा अपनी उन्नति के शिखर पर था तथा शिक्षा का अद्वितीय केन्द्र था। यहां के भिक्षु उच्चकोटि के विद्वान् थे, जिनकी ख्याति विश्व में फैली हुई थी। भारत के अन्य प्रांतों तथा विश्व भर के भिक्षु यहां के भिक्षुओं के सदाचरण का अनुकरण करते थे। दूर-दूर से विद्वान यहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे तथा यहां से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् उनकी विद्वता को पूर्णता प्राप्त होती थी।

इत्सिंग

सातवीं शताब्दी ई. (673 ई.-685 ई.) में चीनी यात्री इत्सिंग भी भारत यात्रा पर आया था। उसने नालन्दा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों (675 ई.-685 ई.) तक अध्ययन किया। इत्सिंग ने अपने यात्रा-विवरण में नालन्दा के भिक्षुओं के आदर्श जीवन की विस्तृत चर्चा की है। उसने लिखा है कि नालन्दा के भिक्षु विनयशील तथा अनुशासनप्रिय हैं, विश्व के सभी बौद्धों को इनका अनुसरण करना चाहिए। उसने एक घटी यंत्र का भी उल्लेख किया है, जिससे नालन्दा के भिक्षुओं की दिनचर्या निर्धारित होती थी।¹⁶ नालन्दा महाविहार तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों का तापमान अत्यन्त गर्म रहता था, जिसके कारण भिक्षुओं को कम वस्त्रों की आवश्यकता होती थी।¹⁷ इत्सिंग के प्रवास काल में नालन्दा महाविहार को तत्कालीन शासकों द्वारा 200 ग्रामों की आय दान में दी जाती थी, जिससे भिक्षुओं का भरण-पोषण होता था।¹⁸ नालन्दा विश्वविद्यालय के आय-व्यय का लेखा-जोखा भिक्षुओं की एक सामान्य परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाता था, जिससे किसी प्रकार की आर्थिक

अनिश्चितता की सम्भावना नहीं रहती थी। यदि परिषद् का कोई सदस्य दुराचरण का दोषी पाया जाता था, तो उस परिषद् से निष्कासित भी किया जा सकता था। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर विश्वविद्यालय के हित में स्वतन्त्र निर्णय लेने का अधिकार केवल प्रधान आचार्य को था।¹⁹

नालन्दा महाविहार में आठ वृहद् कक्ष तथा तीन सौ सामान्य कक्ष थे, जिनमें से वृहद् कक्ष व्याख्यान हेतु प्रयुक्त होते थे, जबकि सामान्य कक्षों में भिक्षु निवास करते थे। नालन्दा के विद्वान् घोड़ों पर नहीं, बल्कि पालकियों में यात्रा करते थे।²⁰ इत्सिंग ने अपने यात्रा-विवरण में नालन्दा के समृद्ध पुस्तकालय का वर्णन किया है। नालन्दा में अपने 10 वर्षों के अध्ययन काल में उसने नालन्दा के पुस्तकालय में बैठकर 400 ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियां तैयार किया। उसने अपने यात्रा-विवरण बौद्ध धर्म के वृत्तांत के 34वें अध्याय में पाठ्य विषयों का भी वर्णन किया है। उसने लिखा है कि नालन्दा में बौद्ध धर्म ग्रन्थों के अतिरिक्त न्याय, दर्शन, संस्कृत व्याकरण आदि का अध्ययन-अध्यापन होता था।²¹ यहाँ संस्कृत व्याकरण अनिवार्य विषय था।²² इत्सिंग के समय नालन्दा में 3000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत थे।²³

इत्सिंग ने अपने पूर्व तथा समकालीन कई भारतीय एवं विदेशी छात्रों का उल्लेख किया है। नालन्दा के विख्यात दार्शनिक, तर्कशास्त्री तथा आलोचक आचार्य शांतिरक्षित इत्सिंग के सहपाठी थे²⁴, जिन्होंने 675 ई. में नालन्दा के तत्कालीन आचार्य ज्ञानगर्भ से प्रब्रज्या ग्रहण किया था। विदेशी छात्रों में ताओ-हि, हुई-पिह, हुएन-चाओ, वृकिंग, हुई-ताओ, ताओ-सिंग, ताओ-लिन आदि का नामोल्लेख है। इस प्रकार इत्सिंग के यात्रा-विवरण से नालन्दा विश्वविद्यालय के पठन-पाठन, नियम-अनुशासन, आचार्य विद्यार्थी, आयदव्यय आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।

तिब्बती साहित्य में प्रतिबिम्बित नालन्दा का स्वरूप :

तिब्बती साहित्य से तात्पर्य तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामी द्वारा लिखित यात्रा-विवरण तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा द्वारा लिखित इतिहास से है। इन दोनों विद्वानों द्वारा किया गया वर्णन नालन्दा के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

धर्मस्वामी का यात्रा - विवरण

धर्मस्वामी तिब्बती भिक्षु था, जो नालन्दा विध्वंस के कुछ ही वर्ष पूर्व भारत की यात्रा पर आया था। वह 1234 ई.-1236 ई. के मध्य नालन्दा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था तथा नालन्दा के विध्वंस का साक्षी था। अतः धर्मस्वामी द्वारा किया गया वर्णन नालन्दा के इतिहास लेखन हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। धर्मस्वामी ने नालन्दा के अन्तिम दिनों का वर्णन करते हुए लिखा है कि आचार्य 'राहुल श्रीभद्र' नालन्दा के प्रधान आचार्य तथा व्याकरण के महापंडित थे। उस समय नालन्दा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या मात्र 70 थी, जिनमें से धर्मस्वामी भी एक था। इन सभी विद्यार्थियों का भरण-पोषण आचार्य राहुल श्रीभद्र का शिष्य, उदन्तपुर निवासी जयदेव करता था। उस समय भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रों पर तुर्क आक्रमण कर रहे थे। दुर्ग सा दिखने वाला नालन्दा महाविहार भी उनकी दृष्टि में आने से बच नहीं सका था। नालन्दा पर आक्रमण करने से पूर्व उन्होंने जयदेव को संदिग्ध व्यक्ति मानकर बंदी बना लिया, तब जयदेव ने अपने 90 वर्षीय गुरु राहुल श्रीभद्र के पास गुप्त रूप से यह संदेश भिजवाया कि नालन्दा पर तुर्क आक्रमण होने वाला है, इसलिए कहीं छिपकर अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। यह संदेश पाकर नालन्दा के सभी भिक्षु भाग गये, परन्तु राहुल श्रीभद्र के अनुरोध करने पर भी धर्मस्वामी उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ तथा उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर कुछ पुस्तकों तथा कुछ खाद्य सामग्री के साथ भागकर नालन्दा के समीपवर्ती ज्ञाननाथ के मंदिर में आश्रय लेकर अपनी एवं अपने गुरु की जान बचाई। तीन सौ तुर्क आक्रमणकारियों ने नालन्दा पर आक्रमण किया तथा महाविहार को नष्ट करके वापस चले गये। आक्रमणकारियों के वापस लौटने के बाद धर्मस्वामी अपने गुरु राहुल श्रीभद्र के साथ पुनः नालन्दा महाविहार में लौट आया।²⁵

तारानाथ लामा का ऐतिहासिक विवरण

तारानाथ लामा तिब्बती इतिहासकार थे। उन्होंने 1608 ई. में भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक शोध-कार्य लिखा, जिसमें उन्होंने नालन्दा का भी ऐतिहासिक विवरण दिया है। तारानाथ लामा ने लिखा है कि मौर्य सम्राट अशोक ने सारिपुत्र के महापरिनिर्वाण स्थल नालन्दा की यात्रा की थी। उस समय वहां पर सारिपुत्र की अस्थियों पर निर्मित भग्न स्तूप विद्यमान था।²⁶ सम्राट अशोक ने सारिपुत्र के स्तूप पर भेंट चढ़ाई तथा वहां पर एक मन्दिर का निर्माण भी करवाया। तारानाथ लामा के अनुसार द्वितीय शताब्दी ई. में नागार्जुन की शिक्षा नालन्दा विश्वविद्यालय में ही सम्पन्न हुई थी तथा कालान्तर में वे नालन्दा विश्वविद्यालय के महायान सम्प्रदाय के प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं रसायनज्ञ के रूप में विख्यात हुए।²⁷ नागार्जुन के समकालीन सुविष्णु नामक ब्राह्मण द्वारा बौद्ध धर्म के दोनों सम्प्रदायों हीनयान तथा महायान के विकास हेतु नालन्दा में 108 मन्दिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है।²⁸ इन विवरणों से प्रतीत होता है कि नालन्दा महाविहार की स्थापना तृतीय शताब्दी ई. पूर्व में ही हो गयी थी, परन्तु इसकी पुष्टि हेतु हमें अभी तक कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है।

तारानाथ लामा ने नालन्दा महाविहार के प्रधान आचार्यों का क्रमबद्ध उल्लेख भी किया है। उनके अनुसार चौथी शताब्दी ई. में माध्यमिक शाखा के दार्शनिक विद्वान के रूप में विख्यात आर्यदेव नालन्दा के प्रधान आचार्य थे। 5वीं शताब्दी ई. में योगाचार शाखा के महान दार्शनिक असंग नालन्दा के प्रधान आचार्य बने। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम 12 वर्ष तक नालन्दा विश्वविद्यालय की सेवा की। असंग के पश्चात् महायान सम्प्रदाय के दार्शनिक विद्वान तथा महापण्डित वसुबन्धु को नालन्दा के प्रधान आचार्य का पद प्राप्त हुआ। वे असंग के छोटे भाई थे, परन्तु ख्याति में असंग से बड़े थे।²⁹ वसुबन्धु के पश्चात् दक्षिण भारत के निवासी तथा मध्ययुगीन नवीन तर्कशैली के जन्मदाता दिङ्नाग नालन्दा के आचार्य हुए, जिन्होंने नालन्दा में एक ब्राह्मण विद्वान से शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त किया। उनकी इस विजय के फलस्वरूप नालन्दा विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें 'तर्कपुंगव' की उपाधि दी गयी। दिङ्नाग के पश्चात् जयदेव, जयदेव के पश्चात् चन्द्रकीर्ति, चन्द्रकीर्ति के पश्चात्, गुणमति तथा स्थिरमति नालन्दा के प्रधान आचार्य हुए, जिनकी ख्याति केवल भारत ही नहीं, अपितु विश्व में व्याप्त थी।³⁰ स्थिरमति के पश्चात् धर्मपाल, धर्मपाल के पश्चात् शीलभद्र तथा शीलभद्र के पश्चात् कुमारलील नामक ब्राह्मण दार्शनिक को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले धर्मकीर्ति नालन्दा के प्रधान आचार्य बने। धर्मकीर्ति के पश्चात् शांतिरक्षित नालन्दा के प्रमुख आचार्य हुए, जिन्होंने तिब्बती शासक 'रिब्र-सोन-दे-सेन' द्वारा आमंत्रित करने पर तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया³¹, परन्तु स्थानीय लोगों में धर्म के प्रति असंतोष होने पर उन्होंने नालन्दा के ही विद्वान तथा तन्त्रवाद के प्रबल समर्थक पद्मसम्भव को तिब्बत बुलाया, जिन्होंने वहां पर लामा-धर्म का सूत्रपात करके गुरु रिपोछे के नाम से विख्यात हुए।³² तारानाथ लामा ने नालन्दा को प्राप्त राजकीय संरक्षण का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि 5वीं शताब्दी ई. में पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने नालन्दा में एक संघाराम का निर्माण करवाया था।³³ एक अन्य पाल शासक रामपाल ने सुभाकर गुप्त नामक आचार्य को नालन्दा तथा विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालयों का प्रमुख आचार्य बना दिया। इन दोनों विश्वविद्यालयों में रहने वाले भिक्षुओं का खर्च पाल शासक रामपाल स्वयं वहन करता था।³⁴ 14वीं शताब्दी ई. में मंगलदेश के शासक चंगलराज ने नालन्दा महाविहार का जीर्णोद्धार करवाया था। तुर्कों के अधीन सेन वंशी शासकों ने भी यथासम्भव बौद्ध धर्म की कुछ सेवा की थी। सेन शासक बुद्धसेन के समय तक नालन्दा की स्थिति काफी दयनीय हो गयी थी। उस समय नालन्दा के प्रमुख आचार्य व्याकरण के प्रकाण्ड पण्डित राहुल श्रीभद्र थे। राहुल श्रीभद्र के काल में नालन्दा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या अत्यन्त कम हो गयी थी तथा विश्वविद्यालय में मात्र 70 भिक्षु निवास कर रहे थे। ये सभी भिक्षु राहुल श्रीभद्र के शिष्य थे।³⁵

तारानाथ लामा ने नालन्दा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का भी विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार नालन्दा विश्वविद्यालय के अहाते का एक वृहद घेरा इस पुस्तकालय हेतु अलग से निर्मित था, जहां पर कई

मंजिलों के बड़े-बड़े भवन थे, उनमें से पुस्तकालय के तीन भवन मुख्य थे, जिनके नाम क्रमशः रत्नोदधि, रत्नसागर तथा रत्नरंजक थे। रत्नोदधि नामक पुस्तकालय भवन नौ मंजिलों का था, जिसमें त्रिपिटक की समस्त प्रतियां सुरक्षित रखी गयी थी। तारानाथ लामा ने अपने इतिहास में नालन्दा के विनाश के सम्बन्ध में भी विस्तृत उल्लेख किया है। उसके अनुसार मगध नरेश के मंत्री कुकुटसिद्ध ने नालन्दा में एक बौद्ध मन्दिर का निर्माण करवाया। जिस समय मन्दिर में प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय वहां पर दो क्रोधी ब्राह्मण साधु पहुंच गये। उनको देखकर कुछ शरारती तथा नौजवान बौद्ध भिक्षुओं ने उन पर घृणा से गंदा जल फेंक दिया, जिसके कारण ब्राह्मण साधु अत्यन्त क्रोधित हो गये। उन्होंने अपनी शारीरिक शुद्धि हेतु 12 वर्ष तक सूर्य की उपासना की। तत्पश्चात् उन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ कुण्ड से यज्ञ की अग्नि को एक घड़े में भरकर नालन्दा महाविहार में फेंक दिया, जिससे उसमें भयंकर आग लग गयी तथा महाविहार के साथ-साथ 'रत्नोदधि' नामक पुस्तकालय भी जलकर नष्ट हो गया।³⁶

निष्कर्ष

फाहियान ने नालन्दा का विस्तृत वर्णन नहीं किया है तथापि एक बौद्ध स्थल के रूप में नालन्दा अति प्राचीन काल से ही विख्यात था। ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से स्पष्ट होता है कि उस समय नालन्दा अपनी उन्नति के शिखर पर था तथा शिक्षा का अद्वितीय केन्द्र था। यहां के भिक्षु उच्चकोटि के विद्वान् थे, जिनकी ख्याति विश्व में फैली हुई थी। भारत के अन्य प्रांतों तथा विश्व भर के भिक्षु यहां के भिक्षुओं के सदाचरण का अनुकरण करते थे। दूर-दूर से विद्वान यहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे तथा यहां से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् उनकी विद्वता को पूर्णता प्राप्त होती थी। इत्सिंग के यात्रा-विवरण से नालन्दा विश्वविद्यालय के पठन-पाठन, नियम-अनुशासन, आचार्य विद्यार्थी, आयदपव्यय आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार नालन्दा की स्थापना से लेकर उसके चरमोत्कर्ष एवं पतन तक की सूचना चीनी एवं तिब्बती यात्रियों के यात्रा-विवरणों से प्राप्त होती है।

संदर्भ

1. वर्मा, जगमोहन, फाहियान की भारत यात्रा, पिलग्रिम पब्लिशिंग, वाराणसी, 2007, पृ. 131
2. घोष, ए. नालन्दा, अनु. केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृ. 3
3. कनिंघम, ए. प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल, अनु. जगदीश चन्द्र, इलाहाबाद, 1971, पृ. 312
4. संकालिया, एच.डी., दी युनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा, दिल्ली, 1972, पृ. 43
5. पूर्वोक्त, पृ. 81
6. लामा, तारानाथ, भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, अनु. रिंगजिन लुण्डुप लामा, पटना, 1971, पृ. 39
7. वर्मा, जगमोहन, सुयेनच्चांग की भारत यात्रा, पिलग्रिम पब्लिशिंग, वाराणसी, 2007, पृ. 115
8. थामस, वाटर्स, ऑन युवानच्चांग्स ट्वेल्स इन इण्डिया, खण्ड-2, पृ. 164; बील, सैमुअल, बुद्धिस्ट रिकाडर्स ऑफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड, खण्ड-2, पृ. 168
9. वर्मा, जगमोहन, सुयेनच्चांग की भारत यात्रा, पृ. 116-17
10. संकालिया, एच.डी., पूर्वोक्त, दी युनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा, दिल्ली, 1972, पृ. 55-56 एवं 63
11. घोष, ए. पूर्वोक्त, पृ. 7
12. संकालिया, एच.डी., पूर्वोक्त, पृ. 54-56
13. वर्मा, जगमोहन, सुयेनच्चांग की भारत यात्रा, पृ. 119
14. पूर्वोक्त, पृ. 117-18
15. पूर्वोक्त, पृ. 118-19
16. घोष, ए. नालन्दा, अनु. केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृ. 9-10

17. इत्सिंग, ए रिकार्ड ऑफ दी बुद्धिस्ट रेलिजन अनु. जे. तकाकुसु, आक्सफोर्ड, 1896, पृ. 70
18. संतराम, इत्सिंग की भारत यात्रा, प्रयाग, 1948, पृ. 47; इत्सिंग, ए रिकार्ड ऑफ दी बुद्धिस्ट रेलिजन, अनु. जे. तकाकुसु, आक्सफोर्ड, 1896, पृ. 65 एवं 154
19. मुखर्जी, आर.के., दी युनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा, जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, अंक-30, पृ. 152
20. ला, विमल चरण, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल, अनु. रायकृष्ण द्विवेदी, लखनऊ, 1972, पृ. 408
21. घोष, ए. नालन्दा, अनु. केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृ. 10
22. बापट, पी.वी., बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010, पृ. 119-20
23. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1938, पृ. 11
24. त्रिपाठी, हवलदार, बौद्ध धर्म और बिहार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 1960, पृ. 199
25. दत्त, सुकुमार, बुद्धिस्ट मोंक्स एण्ड मोनेस्ट्रीज ऑफ इण्डिया, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2000, पृ. 348
26. लामा, तारानाथ, भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, अनु. लामा, रिगजिन लुण्डुप, पटना, 1971, पृ. 39
27. पूर्वोक्त, पृ. 41
28. लामा, तारानाथ, भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, अनु. लामा, रिगजिन लुण्डुप, पटना, 1971, पृ. 42
29. पूर्वोक्त, पृ. 48-49, 60, 66
30. पूर्वोक्त, पृ. 79-87
31. घोष, ए. पूर्वोक्त, पृ. 11-12
32. बापट, पी.वी., पूर्वोक्त, पृ. 32-33
33. लामा, तारानाथ, पूर्वोक्त, पृ. 106
34. पूर्वोक्त, पृ. 131
35. पूर्वोक्त, पृ. 135
36. पूर्वोक्त